

**LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN
PUYANGO - LOJA - ECUADOR**

*PUBLIC MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
DECENTRALIZED AUTONOMOUS GOVERNMENT OF THE CANTON OF PUYANGO –
LOJA – ECUADOR*

Luis Anthony Sánchez Aguilar¹, Juan Román Encalada Orosco², Cristian David Armijos
González³

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión pública del GAD de Puyango y el desarrollo sostenible, mediante un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y diseño transversal. Se formularon hipótesis para verificar la existencia de dicha relación. La información se recolectó a través de encuestas estructuradas aplicadas a funcionarios directivos y líderes barriales del cantón. Los datos fueron procesados con Excel y SPSS. Los resultados evidenciaron discrepancias entre la percepción de los funcionarios sobre la gestión pública y la valoración de los líderes respecto al desarrollo sostenible. No obstante, se confirmó una relación positiva y significativa entre ambas variables, validando la hipótesis alternativa. Se concluye que la gestión pública influye en el desarrollo sostenible del cantón, siendo los líderes barriales quienes perciben con mayor claridad sus efectos, lo que resalta la necesidad de promover un desarrollo más equitativo a nivel local.

Palabras clave: gestión pública, desarrollo sostenible, gestión municipal, nivel de desempeño

ABSTRACT

The study aimed to determine the relationship between public management of the GAD of Puyango and sustainable development, using a quantitative, correlational approach with a cross-sectional design. Hypotheses were formulated to verify the existence of this relationship. Data were collected through structured surveys administered to managerial officials and community leaders of the canton. The data were processed using Excel and SPSS. The results revealed discrepancies between officials' perceptions of public management and community leaders' assessments of sustainable development. Nevertheless, a positive and significant relationship between the variables was confirmed, supporting the alternative hypothesis. It is concluded that public management influences the canton's sustainable development, with community leaders perceiving its effects more directly, highlighting the need to promote more equitable local development. Keywords: public management, sustainable development, municipal management, performance level.

¹ Luis Anthony Sánchez Aguilar, Universidad Nacional de Loja, Ecuador, luis.a.sanchez.a@unl.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0008-4240-6304>

² Juan Román Encalada Orosco, Universidad Nacional de Loja, Ecuador, juan.encalada@unl.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0003-4928-5193>

³ Cristian David Armijos González, Universidad Nacional de Loja, Ecuador, cristian.d.armijos@unl.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0003-0741-3879>

1. INTRODUCCIÓN

La gestión pública se considera esencial para la construcción de una sociedad justa, equitativa y orientada al bienestar colectivo. Para ello, se debe implementar una planificación responsable, justa y democrática, por parte de las instituciones públicas, asimismo, que permita una mejora continua de las políticas públicas y contribuya al establecimiento de normas de convivencia más justas (Mendoza et al., 2024).

La finalidad de la gestión pública es generar calidad con una eficiente administración de los recursos disponibles y también de dar solución a las demandas de la sociedad, el cual genera un desarrollo en el territorio (Jiménez et al., 2023).

En la actualidad, los gobiernos, organizaciones internacionales y actores clave han tomado en cuenta al desarrollo sostenible para elaborar políticas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes, incentivando un equilibrio entre el progreso económico, la equidad social y la conservación ambiental, para garantizar un futuro sostenible a las generaciones presentes y futuras (Santos, 2025).

El desarrollo sostenible es como la búsqueda de nivelar el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental,

sacando adelante sus principios fundamentales y dando a conocer porque es importante que se tenga un futuro sostenible (Barboza et al., 2025).

En Ecuador los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADs) son actores clave en la gestión del territorio y desarrollo local, estos cuentan con una autonomía política, administrativa y financiera, con el fin de participar en conjunto con la ciudadanía en la toma de decisiones, lo que permite responder de manera efectiva a las necesidades específicas de cada comunidad (Erraez et al., 2025).

También, son los responsables de generar el desarrollo social de las comunidades, por medio de la administración de los recursos y acciones que apoyen a la sociedad, promoviendo su desarrollo por medio de la inversión pública (Valle et al., 2022).

En la actualidad, la gestión pública cumple un rol clave en el desarrollo sostenible, ya que se orienta a una planificación eficiente, a la toma de decisiones oportunas y al uso adecuado de los recursos y del presupuesto público para atender las necesidades sociales, promoviendo así el desarrollo del territorio (Jiménez et al., 2023).

También es importante considerar que para alcanzar el desarrollo sostenible se

involucra de manera conjunta a la sociedad, el sector público y privado, por lo que, según las acciones que realice cada una define el equilibrio entre el desarrollo y la protección ambiental (Raufflet et al., 2012).

Uno de los principios del desarrollo sostenible es la responsabilidad compartida, que trata de coordinar la participación de los ciudadanos y sectores tanto públicos como privados, para alcanzar sociedades justas, equitativas y sostenibles (Curi, 2020).

La investigación analiza la gestión pública del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puyango y como se relaciona con el desarrollo sostenible.

El cantón del estudio se ubica en la provincia de Loja, el cual cuenta con un alto potencial turístico, histórico y ambiental. Pero, igual enfrentan algunos retos en la planificación, ejecución y evaluación de políticas y acciones públicas, lo que da a entender la necesidad de un análisis más profundo sobre el rol que desempeña la gestión pública local en la atención de las necesidades de la población del cantón.

La gestión pública se orienta a la administración de los recursos para dar respuesta a las necesidades de la población, aunque muchos proyectos de relevancia social no se ejecutan o no se cumplen adecuadamente.

Esta situación limita el mejoramiento urbano, genera un abastecimiento ineficiente de los servicios básicos y dificulta la recuperación del patrimonio cultural de las ciudades, elementos que constituyen un valor agregado fundamental para el desarrollo sostenible (Pérez et al., 2022)

En los GADs deben haber una adecuada gestión pública, sin embargo, en la actualidad estas instituciones enfrentan diversos inconvenientes y desafíos, entre los que destacan las limitaciones presupuestarias, la insuficiencia de capacidades técnicas en algunos funcionarios, la corrupción y la dificultad para articular políticas públicas con otros niveles de gobierno (Erraez et al., 2025).

Poder analizar a la gestión pública y su relación con el desarrollo sostenible es importante, porque ayuda a identificar factores que se involucran en el desempeño institucional del GAD del cantón Puyango y cómo estas se ven reflejadas en las condiciones de vida de las comunidades. Además, se conoce si se está promoviendo un desarrollo equilibrado en las dimensiones económico, social y ambiental.

Esta investigación también se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente con la ODS 8, relacionado con el crecimiento económico inclusivo y sostenible, también con el ODS 17, el cual se

Sánchez, Encalada y Armijos / *La gestión pública y el desarrollo sostenible del gobierno autónomo descentralizado del cantón Puyango - Loja – Ecuador* enfoca en el fortalecimiento de alianzas para el desarrollo sostenible. funcionarios capacitados, genera efectos positivos en la calidad de vida de la población.

Existen algunas investigaciones que buscan conocer cómo se relaciona la gestión pública y el desarrollo sostenible, en sus diferentes factores. Estudios como (Horna et al., 2023) mencionan cómo la gestión pública se relaciona con el desarrollo sostenible, especialmente con sus objetivos, en la prospectiva, estrategia e institucionalización, junto con el seguimiento.

Por su parte Pérez et al. (2022) analizan que una gestión pública que no está trabajando bien y corrupta, no lleva a la sostenibilidad de las ciudades, porque la gestión pública ejerce una gran influencia sobre el desarrollo sostenible.

Armijos (2025) menciona que la gestión pública, cuando se enfoca en los procesos de planificación, transparencia y participación ciudadana, es fundamental para promover el desarrollo sostenible a nivel local y elevar las condiciones de vida de la población.

Pisconti (2025) menciona que la gestión municipal de las instituciones públicas se refleja de manera directa en el desarrollo sostenible, ya que, una administración eficiente, flexible y organizada adecuadamente, da a entender que tiene

Centrándose en Ecuador, falta por conocer a profundidad como los GAD están aplicando su gestión pública para alcanzar un desarrollo territorial, como es el caso del cantón Puyango.

El objetivo del estudio es determinar la relación de la gestión pública del GAD de Puyango con el desarrollo sostenible. A partir de este objetivo, se formula dos objetivos específicos: El primero es, definir el nivel de desempeño percibido de la gestión pública del GAD del cantón Puyango y del desarrollo sostenible y el segundo es, analizar la relación de la gestión pública del GAD cantonal en el desarrollo sostenible del cantón Puyango.

Desde el enfoque metodológico se plantean dos hipótesis, una alternativa que menciona que existe una correlación significativa y positiva entre la gestión pública del GAD Cantonal de Puyango y el desarrollo sostenible del cantón; una hipótesis nula que plantea no existe una correlación significativa entre la gestión pública del GAD Cantonal y el desarrollo sostenible del cantón Puyango.

El estudio se desarrolla a partir de la percepción de funcionarios directivos y presidentes barriales sobre el desempeño de las distintas dimensiones que se encuentran en la

gestión pública y en el desarrollo sostenible del cantón, durante el segundo semestre del año 2025 en Puyango. Dentro de las limitaciones se encuentra la falta de tiempo de algunos funcionarios y representantes barriales para participar en las encuestas y el difícil acceso a algunos lugares del territorio. A pesar de estas limitaciones, se integra una visión amplia del desempeño institucional y su incidencia en el desarrollo sostenible del cantón

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio:

Se diseñó al estudio bajo un enfoque cuantitativo, debido a que se orientó a la medición de variables y al análisis estadístico de la relación existente entre la gestión pública del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) y el desarrollo sostenible del cantón Puyango. Este enfoque permitió obtener información numérica y aplicar técnicas estadísticas que aportan rigor, objetividad y confiabilidad a los resultados obtenidos. El enfoque cuantitativo dentro de su proceso se miden variables de forma estadística en un determinado concepto (Hernández y Mendoza, 2018).

Siguiendo su secuencia el método utilizado fue deductivo, ya que se inició con fundamentación teórica y conceptos generales sobre la gestión pública y el desarrollo

sostenible, para luego analizarla en cómo éstos se manifiestan en el contexto particular por medio de encuestas. Tal como lo menciona Hernández y Mendoza (2018) este método parte de teorías generales para luego contrastarlas con hechos o situaciones particulares, con el fin de comprobar su validez en contextos específicos.

El estudio tuvo un alcance correlacional, ya que buscó identificar el grado de relación existente entre la gestión pública y el desarrollo sostenible, sin pretender establecer relaciones de causalidad entre ambas variables. Asimismo, el diseño de la investigación fue no experimental, puesto que no se manipularon variables, sino que estas fueron observadas tal como se presentan en su contexto real (Hernández y Mendoza, 2018).

Como se aplicó la encuesta en un solo momento durante al segundo semestre del año 2025, se tomó un diseño transversal simple.

Así mismo, se formularon dos hipótesis correlacionales. Una hipótesis alternativa (H_1) el cual planteó que: existe una correlación significativa y positiva entre la gestión pública del GAD del cantón Puyango y el desarrollo sostenible del cantón.

Una hipótesis nula (H_0) el cual mencionó: no existe una correlación significativa entre la gestión pública del GAD

del cantón Puyango y el desarrollo sostenible del cantón.

Estas hipótesis también ayudaron a el proceso del análisis estadístico y permitieron comprobar la relación entre las variables.

Esta metodología se justifica porque permite realizar el análisis estadístico de la relación entre las variables estudiadas, permitiendo obtener resultados válidos y confiables que ayudan a comprender como desempeña la gestión pública en conseguir el desarrollo sostenible a nivel local.

Población y muestra:

La población objeto de estudio estuvo conformada por dos grupos de actores vinculados directamente con la gestión pública y el desarrollo sostenible del cantón Puyango. El primer grupo correspondió a los funcionarios directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón, quienes desempeñan cargos de dirección y toma de decisiones en las áreas estratégicas, económicas, operativas y sociales. El segundo grupo estuvo integrado por los líderes barriales del cantón Puyango, quienes representan a los barrios y actúan como intermediarios entre la ciudadanía y la administración pública local.

El tamaño de la muestra correspondió a los 14 funcionarios directivos que desempeñan en el GAD cantona, para obtener información

precisa y representativa sobre como consideran que se encuentra la gestión pública institucional.

El segundo grupo se consiguió calculando una muestra de los 111 presidentes barriales del cantón Puyango, por medio de un muestreo probabilístico aleatorio simple, lo que garantizó que todos los involucrados de la población tuvieran la misma probabilidad de ser seleccionados, con el fin de evitar datos erróneos en los resultados.

El tamaño de la muestra se calculó utilizando la fórmula para poblaciones finitas, debido a que ya se conoce el tamaño de la población.:

Datos:

N (Tamaño de la población de presidentes) = 111

Z (Nivel de confianza 95%) = 1,96

σ^2 (varianza esperada) = 1

e (margen de error) = 0,05

$$n = \frac{N * Z^2 * \sigma^2}{e^2 * (N - 1) + Z^2 * \sigma^2}$$

$$n = \frac{111 * 1,96^2 * 1^2}{0,05^2 * (111 - 1) + 1,96^2 * 1^2}$$

Sánchez, Encalada y Armijos / *La gestión pública y el desarrollo sostenible del gobierno autónomo descentralizado del cantón Puyango - Loja – Ecuador*

$$n = 103,58 \approx 104$$

Se obtuvo una muestra de 104 líderes barriales, valor que se redondeó para asegurar una mayor precisión estadística.

Los criterios de inclusión establecidos consideraron a todos los presidentes barriales que pertenecen al cantón Puyango y que aceptaron participar voluntariamente en la investigación. Como criterio de exclusión, se contempló a aquellos líderes barriales que no desearon responder la encuesta o que no se encontraban disponibles al momento de la recolección de la información.

Instrumentos de recolección de datos:

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta, debido a que permitió obtener datos estandarizados y cuantificables sobre la percepción de los actores involucrados respecto a la gestión pública y al desarrollo sostenible del cantón Puyango. El instrumento fue un cuestionario con preguntas estructuradas, diseñadas para cumplir esta investigación.

Se elaboraron dos cuestionarios, uno dirigido a los funcionarios directivos del GAD del cantón Puyango, para medir la variable gestión pública, y el otro dirigido a los líderes barriales, enfocado en la variable desarrollo sostenible. Estos cuestionarios se construyeron

incluyendo las dimensiones e indicadores que se definieron en cada variable, esto siguiendo una coherencia entre los ítems formulados para obtener los objetivos planteados.

La validez de los instrumentos se lo hizo por medio de juicio de expertos, quienes los revisaron exhaustivamente y evaluaron su validez. Ya que este es un grado en donde un instrumento en verdad mide con exactitud la variable de estudio, es por eso, que se debe demostrar que el instrumento da a conocer el concepto indeterminado a través de sus indicadores empíricos (Hernández et al., 2014).

La confiabilidad del instrumento se evaluó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose valores aceptables que evidenciaron una adecuada consistencia interna de los ítems. Un instrumento es considerado confiable cuando produce resultados consistentes al ser aplicado a diferentes personas; en caso contrario, se evidencian variaciones que afectan su confiabilidad. Esta confiabilidad se evalúa mediante diversas técnicas, las cuales se expresan a través de coeficientes que oscilan entre 0 y 1, donde 0 indica ausencia de confiabilidad y 1 representa el nivel máximo de confiabilidad (Hernández y Mendoza, 2018).

Procedimiento de recolección de datos:

El proceso de recolección de datos se desarrolló en un entorno de campo, directamente en los diferentes barrios que componen el cantón Puyango. La recolección de la información se llevó a cabo en un período aproximado de dos semanas, tiempo que permitió coordinar adecuadamente el acceso a los participantes y asegurar la correcta aplicación de los instrumentos.

Para la aplicación de los cuestionarios, se realizó una coordinación institucional con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puyango para contar con los debidos permisos de levantamiento de información en la institución y también la identificación de los líderes barriales participantes. Se aplicó las encuestas de manera presencial, para poder aclarar dudas y haya una correcta comprensión de las preguntas.

La encuesta dirigida a los funcionarios directivos del GAD se aplicó en la institución, en horarios que se acordó previamente, tomando en cuenta la disponibilidad de tiempo de los participantes.

En el caso de los líderes barriales, la recolección de datos se realizó aplicando la encuesta en los diferentes barrios las cuales representan.

Durante todo el proceso de la recolección de los datos se la hizo basándose en

los principios éticos de la investigación científica. Ya que, a cada encuestado se le explicó a qué se debe el estudio y su objetivo, porque es importante su participación y que es netamente académico.

También se obtuvo el consentimiento de cada participante, garantizando que la participación fuera voluntaria. Además, se aseguró la confidencialidad y anonimato de la información recolectada.

De igual manera, se aplicaron las encuestas de manera homogéneas y con una actitud neutral, tratando de no influir en las respuestas de los encuestados. Además, se verificó que las encuestas estuvieran completas antes de su procesamiento, para reducir datos erróneos.

Para obtener fiabilidad y validez de los datos recolectados, se validaron los instrumentos aplicando una prueba piloto y un buen procedimiento de recolección. Finalmente, la información recolectada fue organizada y codificada para su posterior análisis estadístico, asegurando la integridad y calidad de los datos utilizados para contrastar las hipótesis planteadas en la investigación.

Análisis de los datos:

Una vez obtenido los datos, la información obtenida a través de los

cuestionarios fue organizada, codificada y tabulada en el programa Excel. En la codificación, a cada pregunta se le modificó con un nombre clave que se relacione a ella. Luego, se organizó el conjunto de preguntas de acuerdo con cada dimensión y variable, para poder facilitar el análisis de los datos.

Se empezó en cada cuestionario a calcular el promedio percibido por pregunta, cada promedio se agrupó en sus respectivas dimensiones, así mismo en sus variables, esto permitió obtener un promedio general que permitió definir el nivel de desempeño percibido de las 4 dimensiones de la gestión pública y a 3 dimensiones del desarrollo sostenible.

Para definir el nivel de desempeño se tomó una distribución equitativa entre los niveles alto y bajo de la escala de Likert, tomando en cuenta también los niveles moderado-alto y moderado-bajo, como se llega a mostrar en la tabla 1:

Tabla 1

Escala interpretativa sobre el nivel de desempeño percibido

Rango	Nivel de desempeño percibido
1,00-1,79	Muy bajo
1,80-2,33	Bajo
2,34-2,86	Moderado bajo
2,87-3,13	Moderado

3,14-3,66	Moderado alto
3,67-4,20	Alto
4,21-5,00	Muy alto

Nota. La amplitud de cada intervalo si existen 5 niveles es de 0,79, pero para representar con mayor detalle los valores comprendidos entre 1,80 y 4,20, se realizó una subdivisión equitativa de la escala, dando lugar a nuevos niveles de transición como: moderado-alto y moderado-bajo.

Por otra parte, se procedió a la contrastación de las hipótesis mediante un análisis estadístico inferencial. Para ello se utilizaron los datos obtenidos por parte de los presidentes barriales, debido a que estos son los que se benefician de los productos y servicios que ofrece el GAD y permiten un adecuado análisis de la relación de las variables.

Para hacer la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov a los promedios sobre el nivel de desempeño percibido en la gestión pública y el desarrollo sostenible, esta prueba es adecuada para conjuntos de datos grandes que llegan a ser más de 50 (Malhotra, 2008).

Posterior, se procedió a analizar la relación entre el promedio global del nivel de desempeño percibido de las dimensiones de gestión pública y los de desarrollo sostenible, por medio de coeficiente de correlación de

Spearman, recomendado para datos ordinales y no paramétricos

La validez y fiabilidad del análisis se garantizó mediante el uso de datos provenientes de instrumentos previamente validados, la aplicación de técnicas estadísticas acordes con el tipo de variables y la estandarización del proceso de análisis. Asimismo, el uso de un software especializado como SPSS contribuyó a reducir errores de cálculo y a asegurar la reproducibilidad del estudio, permitiendo que el proceso de análisis sea comprensible y replicable por otros investigadores.

Consideraciones éticas:

Se desarrolló la investigación respetando los principios éticos fundamentales de la investigación científica en seres humanos, tales como el respeto a la dignidad de las personas, la voluntariedad de la participación, la confidencialidad de la información y el uso responsable de los datos obtenidos.

Asimismo, se obtuvo el consentimiento informado de los funcionarios directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puyango y de los líderes barriales participantes, garantizando que su participación fuera voluntaria.

Los datos recolectados se utilizaron para fines académicos y de investigación, y los resultados se presentaron agrupados para que

no haya una identificación individual de los participantes.

También, el estudio fue autorizado por la institución correspondiente y se ajustó a las normativas éticas establecidas por la universidad.

3. RESULTADOS

Los resultados indican que la gestión pública del GAD cantonal de Puyango es percibida por los funcionarios directivos con un muy alto desempeño, lo que evidencia una gestión efectiva en las dimensiones estratégico, económico, operativo y social. Esta percepción refleja un adecuado funcionamiento institucional y una valoración positiva del accionar directivo.

El análisis por dimensiones muestra una percepción equilibrada del desempeño, ya que todas presentan valoraciones elevadas y cercanas entre sí. En conjunto, los resultados evidencian coherencia en la gestión pública, sin brechas significativas entre sus componentes, tal como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2

Nivel de desempeño percibido en cada dimensión de la gestión pública

Dimensión	Nivel de desempeño percibido
Dimensión Estratégica	4,55

Dimensión Económica	4,60
Dimensión Operativa	4,38
Dimensión Social	4,63
Nivel de desempeño percibido de la Gestión Pública	4,54

Nota: Esta tabla contiene el nivel de desempeño percibido de los presidentes barriales respecto de las dimensiones de gestión pública

Por su parte, los resultados del desempeño percibido del desarrollo sostenible en el cantón Puyango, desde la perspectiva de los líderes barriales, reflejan un nivel alto de acuerdo con la escala de Likert. Esta percepción muestra que las acciones impulsadas por el GAD contribuyen de manera favorable al desarrollo del territorio, generando avances equilibrados en los ámbitos económico, social y ambiental. Como se muestra la tabla 3:

Tabla 3

Nivel de desempeño percibido en cada dimensión del desarrollo sostenible

Dimensión	Nivel de desempeño percibido
Dimensión Económica	3,66
Dimensión Social	3,78
Dimensión Ambiental	3,65

Nivel de desempeño percibido del desarrollo sostenible	3,70
---	-------------

Nota: Esta tabla contiene el nivel de desempeño percibido de los presidentes barriales respecto de las dimensiones del desarrollo sostenible

El desempeño percibido de la gestión pública es valorado por los funcionarios directivos como muy alto, esto indica que se desarrolla una gestión efectiva, planificada y alineada, de acuerdo a las necesidades de la población y cuentan con una evaluación interna positiva de las acciones desarrolladas por la institución.

En cambio, la percepción de los presidentes barriales respecto al desarrollo sostenible se ubica en un nivel alto, aunque menor a lo valorado en la gestión pública con una diferencia de 0,84. Este resultado evidencia que, si bien existen avances, las políticas, planes y acciones ejecutadas por el GAD no logran integrar de manera suficiente los principios del desarrollo sostenible, lo que limita su capacidad para responder plenamente a las necesidades de la población. Esta diferencia en percepciones sugiere una brecha entre la valoración interna de la gestión y el impacto percibido en el territorio, como se visualiza en la figura 1:

gestión pública, sino que también por otros factores como el sector privado y la ciudadanía.

Figura 1

Nivel de desempeño percibido, de la gestión pública del GAD del cantón Puyango y del desarrollo

Para la evidencia de la existencia de una relación estadísticamente significativa y positiva entre la gestión pública y el desarrollo sostenible del cantón Puyango, desde la perspectiva de los líderes barriales. Debido a que los resultados muestran que el coeficiente de correlación es de 0,478 con un p-valor de $0,000 < \alpha < 0,05$. Este resultado permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, confirmando que ambas variables se encuentran asociadas de manera directa.

Esta relación se ubica en un nivel medio, lo que indica que una mejora en la gestión pública tiende a reflejarse en un mejor desarrollo sostenible del cantón. Pero, la intensidad media de la correlación sugiere que el desarrollo sostenible no depende solo de la

Los resultados confirman la importancia de una gestión pública eficiente como una parte clave para impulsar el desarrollo sostenible, aunque no solo depende de ello. Véase en la tabla 4:

Tabla 4

Correlación de Spearman entre la gestión pública y el desarrollo sostenible

		Gestió n públic a	Desarr ollo sosteni ble
Ges tión Púb lica	Coefi ciente de correl ación	1,000	,478**
	Sig. (bilat eral)	.	,000
Rho de Spear man	N	104	104
	Coefi ciente de correl ación	,478**	1,000
Des arr ollo sost eni ble	Sig. (bilat eral)	,000	.
	N	104	104

Nota: Coeficiente de correlación (fuerza y dirección de la relación); Sig. o p-valor (significancia).

4. DISCUSIÓN

En relación con el primer objetivo específico, los hallazgos muestran que la gestión pública del GAD del cantón Puyango es percibida con un nivel de desempeño alto, mientras que el desarrollo sostenible presenta una valoración ligeramente inferior.

Esta diferencia sugiere que, si bien existen avances institucionales en materia de planificación, organización y ejecución de acciones públicas, estos no se traducen de manera proporcional en mejoras visibles en las condiciones económicas, sociales y ambientales del territorio. Este resultado coincide con lo planteado por Pisconti (2025) quien sostiene que una gestión municipal eficiente contribuye al desarrollo sostenible local cuando logra articular de manera efectiva la planificación, la participación ciudadana y el uso responsable de los recursos.

Con respecto a las dimensiones económica y operativa de la gestión pública que presentan niveles de desempeño ligeramente menores, repercute directamente en las dimensiones económica y social del desarrollo sostenible.

Estas limitaciones se ven reflejadas en el financiamiento, la ejecución presupuestaria y ciertos procesos internos, provocando inequidad y desigualdad al acceso a los servicios básicos.

Así como lo menciona Armijos (2025), el cual destaca que una gestión pública que esté orientada a la planificación estratégica, la transparencia y la participación ciudadana ayuda al desarrollo sostenible local. De igual manera, Pérez et al. (2022) advierten que una gestión pública ineficiente, carente de estrategias y afectada por prácticas inadecuadas, limita el avance hacia la sostenibilidad de las ciudades.

En cuanto al segundo objetivo específico el valor de significancia obtenido de $p\text{-valor} = 0,000$, junto con el coeficiente de correlación de 0,478, evidencia la existencia de una relación positiva de intensidad media entre la gestión pública y el desarrollo sostenible, lo que permite confirmar la hipótesis alternativa y afirmar que existe una correlación significativa y directa entre la gestión pública del GAD Cantonal de Puyango y el desarrollo sostenible del cantón. En este sentido, Pérez et al. (2022) señalan que la gestión pública influye de manera directa en el desarrollo sostenible. De igual forma, Horna et al. (2023) destacan que dicha relación se materializa a través de etapas

clave como la prospectiva, la estrategia, la institucionalización y el seguimiento de las acciones públicas.

No obstante, la relación identificada no alcanza un grado fuerte, debido a que el desarrollo sostenible no depende únicamente de las acciones del sector público, sino también de la participación de actores sociales y del sector privado del territorio.

Según Raufflet et al. (2012), quienes mencionan que para tener un buen desarrollo sostenible es necesario trabajar de manera conjunta entre la sociedad, el sector público, privado. Asimismo, Curi (2020) señala que uno de los principios del desarrollo sostenible es la responsabilidad compartida entre los ciudadanos y los sectores público y privado.

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentra el tamaño de la muestra y las dificultades de acceso a ciertos barrios del cantón, así como la disponibilidad de tiempo de algunos líderes barriales para responder la encuesta. Estas condiciones pueden incidir en la generalización de los resultados, por lo que futuras investigaciones podrían ampliar el número de actores involucrados, incorporar enfoques mixtos y analizar de manera específica la influencia de cada dimensión de la gestión pública sobre el desarrollo sostenible.

Para concluir se evidencia la presencia de una diferencia entre ambas variables, lo que sugiere que las acciones implementadas por el GAD no se reflejan de manera integral en las mejoras percibidas por los líderes barriales. En este contexto, resulta indispensable reforzar los procesos operativos, la planificación institucional, la transparencia y los mecanismos de participación ciudadana, con el propósito de promover un desarrollo sostenible más equitativo en el cantón.

Además, La gestión pública del GAD cantonal presenta una relación positiva y estadísticamente significativa con el desarrollo sostenible del cantón Puyango; no obstante, dicha relación no es de carácter fuerte, dado que el desarrollo sostenible constituye un proceso de responsabilidad compartida, en el que deben intervenir de manera articulada diversos actores para generar impactos sostenibles y equitativos en el territorio.

5. CONCLUSIONES

Se evidencia la existencia de una brecha moderada entre el nivel de desempeño percibido de la gestión pública del GAD del cantón Puyango y el desarrollo sostenible del cantón, lo cual se explica porque los presidentes barriales y la ciudadanía experimentan de forma más directa los efectos

Sánchez, Encalada y Armijos / *La gestión pública y el desarrollo sostenible del gobierno autónomo descentralizado del cantón Puyango - Loja – Ecuador* e impactos de las acciones implementadas por el GAD en el territorio.

El desempeño de las dimensiones estratégica, económica, operativa y social de la gestión pública del GAD del cantón Puyango influye de manera directa en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, reflejando que la calidad de la planificación, la gestión de recursos y la ejecución institucional condicionan los resultados del desarrollo territorial.

Se determina la existencia de una relación positiva de intensidad media entre la gestión pública del GAD cantonal de Puyango y el desarrollo sostenible del cantón; sin embargo, dicha relación no alcanza un nivel fuerte, debido a la incidencia de otros factores adicionales que también intervienen en el proceso de desarrollo del territorio.

6. REFERENCIAS

- Armijos, C. (2025). *La gestión pública y el desarrollo sostenible del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Saraguro* [Trabajo de integración Curricular, Universidad Nacional de Loja].
<https://dspace.unl.edu.ec/items/0367145b-ca7e-49b1-88b7-23682cff58ef>
- Barboza, P., Llerena, B., Ramos, I., Torres, E., & Barboza, J. (2025). *DESARROLLO*

SOSTENIBLE, PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO.

<https://cienciaysociedaduatf.com/index.php/ciesocieuatf/article/view/121/124>

- Curi, M. (2020). *Dimensiones del Desarrollo Sostenible en America Latina.*
<https://www.ffla.net/wp-content/uploads/2021/03/dimensiones-del-desarrollo-sostenibleen-america-latina.pdf>

- Erraez, E., Bustamante, T., & Espinoza, E. (2025). *Administración de GADs municipales en Ecuador: Un enfoque en el desarrollo local.* 5(1), 110-126.
<https://cienciaysociedaduatf.com/index.php/ciesocieuatf/article/view/121/124>

- Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: LAS RUTAS CUANTITATIVA, CUALITATIVA Y MIXTA.* MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C. V.

- Horna, E., Peralta, M., Horna, E., & Heredia, F. (2023). *Relación entre la gestión pública y el desarrollo sostenible, revisión literaria.* 6(44).
<https://doi.org/10.31095/podium.2023.44.6>

- Sánchez, Encalada y Armijos / *La gestión pública y el desarrollo sostenible del gobierno autónomo descentralizado del cantón Puyango - Loja – Ecuador*
- Jiménez, K., Romero, J., & Ordóñez, J. (2023). *Guía Introductoria de Gestión Pública*. Universidad Nacional de Loja. <https://www.unl.edu.ec/sites/default/files/archivo/2023-11/Gu%C3%ADa%20Introductoria%20de%20Gesti%C3%B3n%20P%C3%BAblica.pdf>
- Malhotra, N. (2008). *Investigación de mercados*. PEARSON EDUCACIÓN.
- Mendoza, W., Yoza, N., Moreira, J., & Cevallos, G. (2024). Modelos y modos como prácticas de gestión pública moderna. *EDITORIAL ALEMA INTERNACIONAL ORG S.A.S. B.I.C.* <https://editorialalema.org/libros/index.php/alema/article/view/40/39>
- Pérez, C., Contreras, R., Coba, J., & Fabián, C. (2022). *Gestión pública y desarrollo sostenible: Una mirada desde los gobiernos locales*. 6(6). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3691
- Pisconti, D. (2025). *Gestión municipal y el desarrollo sostenible en las instituciones públicas: Una revisión sistemática*. 5(12). <https://doi.org/10.59659/impulso.v.5i12.190>
- Raufflet, E., Lozano, J., Barrera, E., & García, C. (2012). *Responsabilidad Social Empresarial*. PEARSON EDUCACIÓN.
- Santos, L. (2025). *Políticas de desarrollo sostenible y su influencia en el crecimiento económico global desde una perspectiva intercultural*. 4(7). [https://doi.org/10.59282/reincisol.V4\(7\)2055-2081](https://doi.org/10.59282/reincisol.V4(7)2055-2081)
- Valle, J., Saltos, A., Moreira, E., & Mera, C. (2022). *Recaudación de impuestos y su importancia en el apoyo social del Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo 2021*. 7(7). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9042987>